

el lente hacia el quehacer notarial para orientar, interpretar y alumbrar sus actuaciones.

Derecho Notarial Constitucional se integra a lo que parece ser una colección de estudios regionales que conectan al Derecho Constitucional con otras ramas del Derecho. En sentido similar se ubican antes: *Derecho Civil Constitucional*² y *Derecho Familiar Constitucional*.³ Enhorabuena por estas iniciativas académicas, que agradece el Derecho de la región.

EL SISTEMA JUDICIAL CUBANO: APUNTES PARA UNA HISTORIA, obra editada por el Tribunal Supremo Popular, Memoria Judicial VII, Tribunal Supremo Popular, La Habana, 2017.*

Con gran satisfacción recibí en mis manos la obra titulada *El Sistema Judicial Cubano: apuntes para una historia*, bajo la honrosa encomienda de recensionar un trabajo que, más que esperado, constituía una deuda con la historiografía política y social de nuestro país. La exquisita obra que hoy ayuda a entender de forma más apropiada el quehacer judicial en nuestra nación, agradece de manera sustancial, a la ardua labor de localización de documentos, informaciones e ilustraciones, realizadas durante años por Edel J. FERRER CAMPAÑÁ, quien se desempeñara como secretario judicial suplente de la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular.

Sus páginas hilvanan, con metódica narrativa, una historia que más que hechos ocurridos y olvidados tras montones de papeles, empolvados en archivos, constituyen el verdadero basamento histórico-legislativo de la judicatura en nuestro

²PÉREZ GALLARDO, Leonardo B.; Carlos Manuel VILLABELLA ARMENGOL y Germán MOLINA CARRILLO (coordinadores), *Derecho Civil Constitucional*, Ed. Mariel, Puebla, 2014.

³PÉREZ GALLARDO, Leonardo B.; Carlos Manuel VILLABELLA ARMENGOL y Germán MOLINA CARRILLO (coordinadores), *Derecho Familiar Constitucional*, Ed. Mariel, Puebla, 2016.

*Por Javier RODRÍGUEZ FEBLES. Licenciado en Derecho. Profesor Instructor del Departamento de Derecho, Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.

archipiélago. Su rescate, estudio y análisis afianzan un camino que no solo lleva a entender sucesos del pasado, sino que permite caracterizar con elementos precisos el desarrollo del poder judicial durante poco más de un siglo.

El libro mantiene una coherente estructuración histórica, comenzando el análisis desde las instituciones judiciales en la América colonial, seguido de una detallada explicación evolutiva tras la primera intervención norteamericana en el país, donde importantes figuras para la estructura de gobierno que se establecía en la Isla aparecieron, como las Cortes de Policía de La Habana, los juzgados correccionales y la instauración del Tribunal Supremo de Justicia.

En un segundo momento su estudio se centra en los entornos legislativos del Tribunal Supremo de Justicia en la etapa de la República prerrevolucionaria, donde dedica importantes páginas a examinar significativos cuerpos normativos como la Primera Ley Orgánica del Poder Judicial, reformas constitucionales de la época y algunas de las constituciones nacidas bajo el calor de los acontecimientos que marcaba la política de aquellos años. Al igual que analiza el rol encomendado a las figuras de tres tribunales nacidos por aquellos días, el Tribunal de Defensa Nacional, los tribunales de Urgencias y el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, anotando con extrema exactitud los quebrantamientos normativos cometidos por estos y reflejando el verdadero fin con el que fueron instaurados, para nada cercano al control y establecimiento de la justicia en el país.

Teniendo como base todo lo anteriormente expuesto es entonces que el autor introduce el estudio hacia la justicia en la nueva sociedad, nueva sociedad que comienza a partir del triunfo revolucionario en 1959, donde se disuelven los viejos e injustos aparatos de gobierno, se deroga numerosa legislación que se contrapone a los intereses y principios que la Revolución cubana comenzaba a instaurar en el nuevo territorio liberado, creándose nuevas instituciones y órganos como las salas de Gobierno Espacial, los tribunales revolucionarios y los tribunales populares por todo el país, de los cuales en esta obra se hace exquisita referencia en su

estudio, llegando hasta la estructura actual del Sistema Judicial Cubano.

Como última etapa en el desarrollo narrativo e investigativo del libro, su autor expone una excelente documentación, comprendida por textos, como fragmentos de discursos y discursos en extenso de importantes figuras de la época dentro del poder judicial; estadísticas y síntesis biográficas de figuras representativas en el entorno de la judicatura, así como testimonios gráficos sobre suceso y documentos de significación histórica, todos los cuales ayudan a comprender y reforzar todo el trabajo científico e investigativo realizado por el escritor.

Esta obra, *El Sistema Judicial Cubano: apuntes para una historia*, además de enriquecer el patrimonio judicial desde lo histórico, lo político y lo social, constituye texto de obligada lectura para jueces, abogados, fiscales, académicos, investigadores y estudiantes de Derecho, los cuales podrán profundizar sobre aspectos que de forma aislada en diferentes materias de estudio del Derecho pueden haberse encontrado tras su formación, pero que aquí, en esta memoria, se encuentran perfectamente concertados, bajo un lenguaje claro, sencillo, perfectamente entendible por todos, prescindiendo de tecnicismos jurídicos que hagan perder la idea y el objetivo esencial de su lectura.

LAS RELACIONES DE FAMILIA Y SUCESORIAS ENTRE ESPAÑA Y CUBA. UNA VISIÓN DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, coordinado por Guillermo PALAO MORENO y Maelia Esther PÉREZ SILVEIRA, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.*

La internacionalidad en las relaciones de familia y sucesorias han cobrado un incremento considerable en la realidad jurídica a nivel global y es un hecho al que Cuba no escapa. A partir de la década de los noventa, luego de la apertura a la

*Por Taydit PEÑA LORENZO. Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.